

CICLO DE OFICINAS: UMA ESTRATÉGIA PARA DIMINUIÇÃO DA EVASÃO

 DOI: 10.5281/zenodo.6349073

Camila Guedes B. de Lima

Graduanda em Engenharia de Alimentos pela UFG, Barbosagues@discente.ufg.br

Adrielly Rodrigues Noletto

Graduanda em Engenharia de Alimentos pela UFG, noletoadrielly@gmail.com

Lanna Luisa Souza Sena

Graduanda em Engenharia de Alimentos pela UFG, lanna.luiza@discente.ufg.br

Luana Beatriz Moreira Nunes

Graduanda em Engenharia de Alimentos pela UFG, nunesluana633@gmail.com

Mikaelly Veiga Borges

Graduanda em Engenharia de Alimentos pela UFG, mikaelly.vb@gmail.com

Victor Manoel Nascimento Rosa

Graduando em Engenharia de Alimentos pela UFG, victormanoel@discente.ufg.br

Adriana Régia M. de Souza

*Professora, Doutorado em Energia na Agricultura e Meio Ambiente,
adriana_regia_souza@ufg.br*

Resumo: O presente trabalho visa explicar o funcionamento e os resultados de uma das atividades de ensino realizada pelo Programa de Educação Tutorial da Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Goiás, o PET EngAli. Através de oficinas realizadas pelos discentes do grupo acerca de matérias que apresentam altos índices de reprovação, os integrantes do grupo auxiliam na formação dos alunos de graduação da UFG e até mesmo de outras instituições de ensino, atingindo até mesmo estudantes do ensino médio de diversas instituições. Os resultados

observados através deste são a redução dos índices de reprovação nas disciplinas e consequentemente na evasão do curso. Desde o início da pandemia com a migração para as atividades remotas, a participação nesta atividade aumentou consideravelmente, pois o alcance passou a ser não só para alunos do curso de Engenharia de Alimentos da UFG, mas também de diversas instituições de ensino e diferentes outros cursos de graduação.

Palavras-Chave: Ensino. Graduação. Engenharia.

Abstract: The present work aims to explain the functioning and the results of a teaching activity carried out by the Tutorial Education Program of Food Engineering at the Federal University of Goiás. Through workshops on subjects that present high failure rates, the members of the group help in the formation of undergraduate students at UFG and other educational institutions. The observed results are the reduction of the failure rates in the subjects and also the evasion of the course. Since the beginning of the pandemic and the remote activities, several students from UFG, not only from the Food Engineering course, have participated, in addition to several educational institutions and different courses.

Keywords: Teaching. University graduate. Engineering.

INTRODUÇÃO

O Programa de Educação Tutorial (PET) da Universidade Federal de Goiás (UFG) foi criado no intuito de apoiar atividades acadêmicas que integram ensino, pesquisa e extensão. Dessa maneira, busca complementar a formação dos discentes com oportunidades extracurriculares sob a orientação de um professor tutor. Nesse contexto, os principais objetivos do programa são: o aprimoramento do ensino de graduação, a ampla formação acadêmica do aluno, a interdisciplinaridade, a ação coletiva, o planejamento e a execução em grupo de um diversificado programa de atividades acadêmicas. Na UFG, esse programa teve início em 1994, com a criação do Grupo PET de Geografia (FIGUEIREDO, 2021) e somente no ano de 2006 foi implementado o PET de Engenharia de Alimentos.

A tríade do programa, composta por ensino, pesquisa e extensão, se complementa na educação dos participantes. Sendo que a área de ensino é extremamente relevante, pois é ela que propicia o aprendizado de novas informações que podem ser, posteriormente, aplicadas a partir de pesquisas ou projetos de extensão. Logo, é o ponto de partida para as subsequentes áreas de atuação do PET. Sem o ensino, a inovação e a formação adequada dos profissionais apresentam uma exacerbada dificuldade, evidenciando a importância do projeto e suas atividades. Oficinas pedagógicas são importantes por propiciar uma troca de experiências entre

os mentores e os participantes, ampliando assim, a capacidade sócio-cognitiva, o interacionismo e a liberdade de aprender de todos que estão envolvidos (DE SENA MONTEIRO et al. 2019).

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho consiste em explicitar o funcionamento, a importância e os resultados da aplicação dos ciclos de oficinas pelo PET-Engali.

MÉTODO

O ciclo de oficinas é uma atividade realizada de forma presencial nas salas de aula da Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás. No entanto, a partir do ano de 2020, em razão da pandemia do coronavírus, a atividade teve que ser reinventada e passou a ser realizada de forma remota através das plataformas online disponíveis, como o Google Meet.

Com a reinvenção da atividade para o modo remoto, as inscrições passaram a ser através de formulários do google forms, e a atividade em si e seus temas são mais divulgados nas redes sociais do PET EngAli, tendo, assim, um maior alcance de participantes, abrangendo discentes de outros cursos e até de outras Instituições de Ensino Superior (IES).

Para a realização dessa atividade foi necessário um maior contato com os discentes para, dessa maneira, saber quais matérias eles mais precisavam de ajuda e o uso das habilidades dos membros do grupo para a criação e organização das oficinas e também o uso de recursos midiáticos para a divulgação e a realização da atividade em si.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No ano de 2020 foram realizadas nove oficinas: Calculadora Científica, Matemática Básica 1, Matemática Básica 2 e Matemática Básica 3, Pré-Cálculo, Integrais, Vetores, Estequiometria e Derivadas Parciais. (Tabela 1).

Tabela 1 - Relação entre os temas abordados nos cursos do projeto Ciclo de Oficinas no ano de 2020 e a quantidade de participantes e suas instituições diversas.

A mudança da atividade para o modo remoto apresentou uma adaptação positiva e de alta qualidade além de mostrar impactos positivos com um alcance mais abrangente e diversificado.

Dentro do PET EngAli sempre foram trabalhadas diversas atividades de Ensino, buscando ampliar o conhecimento dos participantes do grupo e estes levarem esses aprendizados para os colegas de graduação. Uma das atividades que vêm sendo trabalhadas no grupo é o Ciclo de Oficinas, o qual tem como objetivo a melhoria do ensino de graduação formando jovens versáteis, com iniciativa, expressão oral e argumentação, capazes também de fazer contatos, administrar o tempo e as tarefas. Pontos que podem ser verificados no presente trabalho através dos resultados obtidos.

CONCLUSÕES

Através do presente trabalho foi possível observar que o desenvolvimento de oficinas de maneira remota (em decorrência da situação de quarentena decorrente da pandemia do novo coronavírus) propiciou uma maior participação de discentes da UFG e outras Instituições.

Agradecimentos ao Ministério da Educação (MEC) pelo Programa de Educação Tutorial e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) pelas bolsas concedidas.

REFERÊNCIAS

DE SENA MONTEIRO, Heloiza Ribeiro et al. A importância das oficinas pedagógicas no processo de ensino-aprendizagem. **Epistemologia e Práxis Educativa-Educ**, v. 2, n;. 2, 2019.

FIGUEIREDO, Kléber Mendes de. Programa de Educação Tutorial - PET. PROGRAD - Pró-Reitoria de Graduação, 2021. Disponível em: . Acesso em: 8 Jul. 2021.

História | UFG - Universidade Federal de Goiás. UFG - Universidade Federal de Goiás. Disponível em: . Acesso em: 8 Jul. 2021.

PET EngAli UFG - Programa de Educação Tutorial Engenharia de Alimentos Universidade Federal de Goiás. Disponível em: <https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/72/o/revista_12_anos_PET1.pdf>. Acesso em: 8 Jul. 2021.